

ISSN 3060-544X

2026-yil 2-son

ZAMONAVIY JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

ilmiy-nazariy jurnal

BUXORO 2026

ZAMONAVIY JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

ilmiy-nazariy jurnal

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ИННОВАЦИИ

научно-теоретический журнал

MODERN SOCIETY AND INNOVATIONS

scientific-theoretical journal

№ 2-son, 2026-yil

Jurnal 2025-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta nashr etiladi

Jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2025-yil 24-sentyabrdagi 375/5-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning disertatsiya ishlari yuzasidan asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Mundarija /Содержание/Contents:

Bet	Muallif va maqola nomi	Yo‘nalishi
4	Ulug‘ova Shahlola Musliddinova Kasbga moslashishning psixologik jihatlarini	Dolzarb mavzu
8	Rustamov Shavkat Shuxrat o‘g‘li, Xudoyberdiyeva Halima Akbar qizi O‘smirlar kognitiv tizimini rivojlantirishning psixologik asoslari	Psixologiya
13	Ganjiyev Feruz Furqatovich, Hasanova Zarina Turob qizi O‘smirlarda kreativlik rivojlanishining psixologik xususiyatlari	Psixologiya
18	Maxmudova Zulfiya Mexmonovna, Mulloqulova Marhabo Habibovna Talabalarda shaxslararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning psixologik aspektlari	Psixologiya
23	Ismatova Dilafruz tuymuratovna Farzand ruhiy holatini shakllantirishda ota-ona bilan emotsional munosabatlarni mustahkamlashning psixologik ahamiyati	Psixologiya
27	Yo‘ldosheva Mohidil Sobirjon qizi Hard skills va soft skills integratsiyasi ta‘lim samaradorligini oshirish omili sifatida	Pedagogika
32	Musratova Zilola Ulug‘bekovna Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanish bosqichlari va kognitiv tezkorlikning maktabga tayyorgarlikdagi roli	Psixologiya
36	Aliqulova Gulrux Urol qizi Talabalarning stressga qarshi chidamliligini aniqlash yo‘llari	Psixologiya
39	Xaydarova Malika Djamshitovna, Homitova Mexrangiz Rizo qizi Texnologiya ta‘limi darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi	Pedagogika
44	Qurbanova Shaxloxon Bahodirovna Shaxs psixikasida muammoli jarayonlarda kognitiv omilning o‘rni va ahamiyati.	Psixologiya
49	Murodjon Akhmadaliyev Ulug‘bek o‘g‘li Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarini kasbiy kompetensiyalarini zamonaviy tendensiyalar asosida takomillashtirish	Pedagogika
55	Qudratov Mexroj Pardaql o‘g‘li Maqom an‘anaviy kasbiy musiqa namunalarini o‘rganishda ovoz xususiyatlari	Pedagogika
61	Sobirova Lobar Raximovna Malaka oshirish tinglovchilarining kasbiy faoliyatni samarali tashkil etishda individual va hamkorlik texnologiyalarini rivojlantirish mexanizmlari	Pedagogika
66	Karimova Nilufar Ulmassultonovna, Talaba yoshlarning ijtimoiy moslashuvi va faolligi o‘rtasidagi psixologik bog‘liqlik	Psixologiya
70	Fayzieva Shokhista Yusup qizi Analysis of the effectiveness of students’ professional training through the use of artificial intelligence tools	Psixologiya
78	Mo‘minova Dilnavoz Komilovna	Pedagogika

	Tadqiqotchilik yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning shaxsiy ta’lim trayektoriyasini loyihalash	
81	Odilov Muhammadjon Harbiy xizmatchilarda stressga chidamlilikni oshirishning psixologik mexanizmlari va uni rivojlantirish texnologiyalari	Psixologiya
89	Xalilova Maqsad Ravshanovna “Tibbiy biologiya” fanini xorijlik talabalarga o‘qitishda faol ta’lim usullaridan foydalanish samaradorligi	Pedagogika
95	Сафарова Дилафруз Салимовна Психологические подходы, направленные на совершенствование профессиональной устойчивости и эмпатической рефлексии учителей начальных классов	Psixologiya
101	Rustamova Feruzabonu Ixomovna Global ta’lim muhitida madaniyatlararo muloqot va nutqiy etiketni o‘rgatishning zamonaviy metodlari	Psixologiya
107	Quchqorova Nargiza Mamajonovna, Mamatkarimova Sayyoraxon Ixomjon qizi Pedagogik mahorat fanini o‘qitish jarayonida talabalarning kasbiy kompetensiyalari shakllantirish	Psixologiya
111	Qo‘ychiyeva Zarnigor Abdmannob qizi O‘quvchilarda kognitiv, affektiv va psixomotor ko‘nikmalarni baholash	Psixologiya
116	Turdiyeva Muhayyo Soxibjon qizi Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda xovotirlanishda shaxsi omillar o‘rni	Psixologiya
121	O‘rinboyev Faxriddin Xolmurod og‘li O‘zbekistonning tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlarining pedagogik tahlili	Psixologiya
126	Eshov Xurshid Xurramovich Qahharova Dilafro‘z Abdug‘afforovna Ta’lim jarayonida yoshlarning ma’naviy Immunitetini shakllantirish	Psixologiya
129	Axatov Yo‘ldosh Hamzayevich Talabalarda irodaviy sifatlarning rivojlanishida metakognitiv o‘zini-o‘zi tahlil qilish mexanizmlarining ahamiyati	Psixologiya
133	Abdullayeva Gulrux Kamilovna Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining inklyuziv ta’lim sharoitida o‘quv-tarbiya jarayoniga moslashish metodikasi	Pedagogika
137	Ashirov Anvar Azamat o‘g‘li Jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarga kurashni o‘rgatishda innovatsion pedagogik modeli	Pedagogika
143	Atajanov Ibratbek Quadrat o‘g‘li Pedagogning innovatsiyalarga psixologik tayyorgarligini shakllantirishda sun‘iy intellektning roli	Psixologiya
147	Tursunova Shahnoza Bekchanovna Tafakkur ijtimoiy hayotga yangilik olib kirishga qaratilgan ilmiy faoliyat turi sifatida	Pedagogika
151	Ибрагимова Сурайё Икром кизи Образовательная среда как условие эффективности личностно-ориентированного самостоятельного обучени	Psixologiya
156	Mavlyanova Rokiya Majidovna Pedagog faoliyatida qadriyatlarining o‘rni	Pedagogika
159	Qurbonov Maqsudali Sobirali o‘g‘li Optika bo‘limini o‘qitishda interaktiv dasturiy ishlanmalar asosida takomillashtirishning didaktik tizimi	Psixologiya

163	Abduvorisova Maftunaxon Abduvoxid qizi Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari	Psixologiya
168	Ahmedov Farhod Furqatovich Ichki ishlar organlari xodimlarida psixologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarining amaliy jihatlari	Psixologiya
175	Boboyeva Feruza Nosirjonovna Psixologiya ta'lim yo'nalishi talabalar kasbiy motivatsiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	Psixologiya
182	Sirliyev Erkin Nazarovich Harbiy vatanparvarlik tuyg'usiga nisbatan psixologik ustanovkalar shakllantirish mexanizmlari	Psixologiya
188	Fayzulloyeva Mohinur Sa'dullo qizi Sublimatsiya- shaxs rivojlanishida psixologik himoya mexanizmi sifatida.	Psixologiya
192	Djumaniyazova Muxayya Xusinovna Shaxsda qadriyatlar tizimi to'g'risidagi tasavvurlar shakllanishining nazariy-tarixiy tabiati	Psixologiya
198	Sa'dullayeva Shahzoda Anvarovna Metarefleksiya va shaxsiy faollik: xotin-qizlar misolida psixologik tahlil	Psixologiya
202	Bobojonov Mahkamboy Matematik tafakkur va uning psixologik asoslari	Psixologiya
207	Ashurova Marhabo Sayfulloyevna Jadidlar yaratgan maktab va madrasalarda ta'lim-tarbiya muammolari	Pedagogika
216	Mavlonov Anvar Uktamovich Gazetalar va uning bo'lajak o'qituvchilarning didaktik madaniyatini rivojlantirishda ahamiyati va roli	Psixologiya
221	Fayzullayeva Nazokat Shodmonovna Talabalarining kasbiy shakllanish jarayonida koping strategiyalarini rivojlantirishning psixologik asoslari	Psixologiya
227	Mirzarahmonova Shaxnoza Mirzaaxmadovna Bo'lajak o'qituvchilarda emotsional kompetentlikni rivojlantirishning neyropedagogik asoslari	Pedagogika
234	Avlaev Avloqul Bayonovich Globallashuv muhitida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash sharoitida maktab-oila hamkorligini tizimli tashkil etish metodi va shakllari	Pedagogika
241	Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich Talabalarda ekologik qadriyatlarni shakllantirishda milliy an'analar va xalq tajribasining roli	Pedagogika
246	Ilxamova Diana Ikromovna Ta'lim jarayonida tolerantlikni rivojlantirishda o'qituvchi shaxsining roli	Psixologiya
250	Allaberganov Ixtiyor Baxtiyorovich Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi xavfini baholashning psixologik diagnostik mexanizmlari	Psixologiya
255	Afzalov Humoyun Sharifjon o'g'li Gender rollarning o'zbek oilasidagi psixologik moslashuv jarayonidagi ta'siri	Psixologiya
259	Teshayev Azizbek To'ynor o'g'li Oliy ta'lim transformatsiyasi jarayonida talabalarining ijtimoiy-fuqarolik kompetentligini rivojlantirish: "o'zbekiston tarixi" fanining strategik ahamiyati	Pedagogika
265	Nurova Oliy Salomovna	Pedagogika

	Iqtidorli talaba-yoshlar bilan ishlashda xorijiy davlatlar tajribalarining ahamiyati	
270	Расулова Майсара Набиевна Педагогические возможности использования электронных образовательных ресурсов в теории и методике технологического образования	Pedagogika
274	Samandarova Rayhona Psixologiya yoʻnalishi talabalarida psixik holatlar namoyon boʻlishining oʻziga xosligi	Psixologiya
278	X.X.Qurbonov Oʻrta masofalarga yuguruvchilar sport formasini boshlangʻich tayyorgarlik bosqichi ikkinchi yilida Fundamental shakllantirish mexanizmi	Pedagogika
283	Kamoldinov Anvarjon Ixvoljon oʻgʻli Diniy autoidentifikatsiya psixologik fenomen sifatida	Psixologiya
288	Zubaydulloyeva Madinabonu Kamol qizi Boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining raqamli savodxonligini Geymifikatsion platforma asosida shakllantirish metodikasi	Pedagogika
295	Sherjanova Nodira Ota-onasi migrant boʻlgan oʻsmirlarda kognitiv jarayonlar toʻgʻri shakllanishi uchun psixologik yondashuvlar	Psixologiya
299	Xudoyberdiyeva Saidabonu Yorqinjon qizi Talabalarda empatik qobiliyatlarni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	Psixologiya
305	Teshayev Oʻlmasjon Isomiddin oʻgʻli Talabalarda kasbiy mahorat shakllanishida irodaviy sifatlarning ahamiyati	Psixologiya
310	Raxmonova Maxfuza Xolmurodovna Nafsi tarbiyalashning zaruriyati va yoʻllari	Psixologiya
314	Qalandarova Bonu Shermamat qizi Deviant xulqli oʻsmirlarning emotsional holati va shaxsiy muammolarini oʻrganish.	Psixologiya
319	Султоновой Машхура Рустамбоевна Факторы психологического развития женщин во взрослом возрасте	Psixologiya
324	Рахимова Нилуфар Курбон кизи Категория рода в русском языке: когнитивные и коммуникативные аспекты, сопоставление с узбекском языком	Pedagogika
328	Kurbanova Zaynab Burxanovna Boshlangʻich maktablarda mediamatnlardan foydalanib oʻtkaziladigan amaliyot orqali ogʻzaki va yozma nutqni rivojlantirish metodikasi	Pedagogika
333	Ibragimov Aziz Tulkunovich Boʻlajak jismoniy tarbiya oʻqituvchilarining kasbiy-shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodik vositalar tasnifi.	Pedagogika
337	Olimxon Isaqov Odiljanovich Ingliz tili darslarida madaniyatlararo kommunikatsiya va axborot almashish kompetensiyalarini rivojlantirishda interaktiv usullar	Pedagogika
341	Karimova Nilufar Raimjonovna, Avazbekova Gulzoda Anvarjon qizi Pedagog kasbiy deformatsiyalarini oldini olish va korrektsiyalashning dolzarbligi	Pedagogika
345	Maqsudova Nodira Alijonovna Oliy taʼlimda inklyuziv taʼlimni fanlararo oʻqitishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	Pedagogika
349	Xamidov Javlonbek Baxtiyor oʻgʻli	Pedagogika

	Art pedagogikasi yordamida integratsiyalashgan darslarni tashkil etishning pedagogik ahamiyati	
353	Sanoyeva Mohigul Odil qizi Ta'lim transformatsiyasi sharoitida klassik pedagogik merosga qo'yilayotgan talablar	Pedagogika
359	Abdullaeva Turgunoy Kasimjonovna Sinfdan tashqari tadbirlarda milliy an'analardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	Pedagogika
366	Akhtamova Ferangiz Gayrat qizi Psychological causes of aggressive behavior in adolescents and methods of its correction	Psixologiya
371	Iskandarova Nodira Sanjarovna Pozitiv psixologiya konsepsiyasi va subyektiv farovonlik modeli	Psixologiya
376	Ro'ziyev Umar Muzafarovich Zamonaviy ijtimoiy fobiya va xavotir buzilishlari va uni baholash	Psixologiya
380	Abdumo'minova Hurriyat Abdumo'minovna Oliy ta'lim tizimida baholash mezonlarining nazariy asoslari	Pedagogika
384	Kazakova Saxiba Abdurayimovna Maktab maslahatchilari faoliyatini rivojlantirishga doir xorijiy tajribalar tahlili	Pedagogika
392	Ma'murova Feruza Rojimatovna Kommunikativ qobiliyatning chet el olimlari tomonidan nazariy o'rganilganligi	Psixologiya
396	Сотиболдиев Шокиржон Умарович, Мухторов Фаррух Мухаммаджонович Создание теоретических и методологических основ для развития технологий имитационного обучения в области симуляционного педагогического образования	Psixologiya
403	Akramova Gulrux Alihanovna O'smirlar orasida gadjetlardan foydalanish darajasi	Psixologiya
408	Anisbekova Dilfuzaxon Maxammadumar qizi O'zbek xalq dostonlarini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitishning modeli	Pedagogika
413	Saodatjon Boboxonova Raqamli geymifikatsiya platformalari asosida nemis tili o'qitishda talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish	Pedagogika
418	B.M.Toshmamatov Kasbiy madaniyatini rivojlantirish ijtimoiy Zaruriyat sifatida	Psixologiya
424	Sobirova Intizor Mukhammatkulovna Effective methods for utilizing foreign language skills among school students	Psixologiya
428	Xudayberdiyeva Dilafruz Abidovna, Matrasulova Moxinur Ulug'bek qizi Bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi motivlarni aniqlash	Psixologiya
436	Sayfiddinova Nozima Akmaljon kizi Sun'iy intellekt texnologiyalarining ingliz tili o'qitish jarayonidagi imkoniyatlari	Pedagogika
441	Atamirzayeva E'zoza Bekmirzayevna Fransuz tili darslarida mashq va topshiriqlardan foydalanishning ahamiyati	Pedagogika
447	Azimova Xurshida Kamalovna Yosh voleybolchilar mashg'ulotlarida yonlama harakatlanish tezkorligi va to'p uzatish aniqligini shakllantirish metodikasi	Pedagogika

452	Idiyeva Manuchehra Ikrom qizi Motivatsiya va kognitiv jarayonlarning o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga ta'siri	Psixologiya
457	Yarashov Azizbek Lazizovich Semantic competence of forensic psychologists: a psycholinguistic structural model predicting expert conclusion accuracy	Psixologiya
468	Zokirjonov Diyorbek Zafarjon o'g'li Case-based learning usulining patologik fiziologiya fanida yurak-qon tomir tizimi bo'limini o'qitishdagi samaradorligi	Psixologiya
471	Ismoilov Vohid Zohid o'g'li Tibbiyot talabalarida kasbiy xislatlar shakllanishining aksiologik asoslar	Psixologiya
476	Alimardanova Ra'no Narbayevna Oilada farzandlarning motivatsion sohasini rivojlanishiga onalarning ta'siri	Psixologiya
480	Ashrapov Nodirbek Namoz o'g'li O'spirinlik davrida kognitiv rivojlanish bosqichlarining ijtimoiy-psixologik asoslari	Psixologiya
485	Xondurdiyeva Zebo Madraxim qizi, Sultonova Mashhura Zo'ravonlikka uchragan shaxslarning psixologik travmani yengish jarayoni orqali shaxsiy rivojlanish mexanizmlari	Psixologiya
492	Mattiyev Murod Shamsiyevich O'zbekistonda ta'lim islohotlarining normativ-huquqiy asoslari va xalqaro tajribalar integratsiyasi	Pedagogika
500	Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi Boshlang'ich sinflarda milliy xalq o'yinlari asosida intellektual rivojlanishni ta'minlovchi pedagogik mexanizmlar	Psixologiya
506	Odamova O'giljon Kenjaevna Gendr muammolarini hal etishda sos bolalar mahallalarida psixologik xizmat ko'rsatish	Psixologiya
510	Vahobova Durдона To'lanboy qizi Boshqaruv psixologiyasi kontekstida pedagoglarda kasbiy stressni kamaytirishning zamonaviy metodlari	Psixologiya
514	Kuychiyeva Mo'jizaxon Abdumannobovna Ta'lim jarayonida yangi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish	Pedagogika
518	Xoldaraliyeva Nargiza Baxodirjon qizi Biologiya fani o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi	Pedagogika
522	To'lanova Maxliyo Muratali qizi Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyaning namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari (yetuklik davri misolida)	Pedagogika
526	Парпиева Ойсанам, дочь Султонбека Модель развития подготовки учащихся академического лицея к профессиональной деятельности по физике на основе stem-подхода	Pedagogika
529	Azizov Umidjon Sobir o'g'li Raqamli transformatsiya sharoitida musiqa san'at maktablari rahbarlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish muammolari	Psixologiya
534	Otabek Davlatjon o'g'li Raqamli axborot makonida diniy kontentning shaxs ongiga ijtimoiy-psixologik ta'siri va axborot xavfsizligi muammolari	Psixologiya
541	Xudoyberdiyev Hikmatilla Muzaffarovich Ijtimoiy tarmoqlarning o'smirlar tafakkuriga psixologik ta'siri	Psixologiya

545	Maxkamova Risolat Badriddinovna Talabalarda liderlikning shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning ahamiyati	Psixologiya
550	Muradova Mavjuda Radjabovna O'quvchilarida empatik qobiliyatlar rivojlanishining pedagogik-psixologik jihatlari	Psixologiya
556	Mardonova Marjona Orif qizi Kichik maktab yoshida o'quv motivatsiyasining shakllanishi va uning o'zlashtirishga ijtimoiy-psixologik ta'siri	Psixologiya
561	Jalolova Shaxnoza Zakirovna Zamonaviy ta'lim muhitida o'smirlarda shaxs identivligining shakllanishida raqamli ijtimoiylashuv omillarining roli	Psixologiya
571	Qahhorova Dilfuza Muxammadovna Raqamli globallashuv sharoitida tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida talaba yoshlarning millatlararo identivlik transformatsiyasi	Psixologiya
579	Qayimova Feruza Abdug'aniyevna Tibbiyot talabalari orasida hissiy zo'riqishni sun'iy intellekt va psixologik indikatorlar asosida prognozlash istiqbollari	Psixologiya
588	G'aforov Shavkat Usmonovich Shaxs salomatligini mustahkamlashda madaniyat va ijtimoiy qadriyatlar o'rtasidagi ijtimoiy-psixologik bog'liqlik	Psixologiya
593	To'rayeva Ma'mura Fazliddinovna Yoshlarda shaxs erkinligi va ijtimoiy mas'uliyat o'rtasidagi psixologik muvozanat muammosi	Psixologiya
600	Radjabov Sardorbek Erkinovich Huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlarida transformatsion liderlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	Psixologiya
607	Nurimbetova Jazira Djalilxan qizi Qoraqalpoq talabalarda ijtimoiy-madaniy kompetensiyani rivojlantirish orqali ijodkorlikni oshirishning psixologik modeli	Psixologiya
613	Raxmonova Feruza Istamovna Talabalarda milliy qadriyatlarga asoslangan kasbiy kompetensiyani shakllantirishning psixologik mexanizmlari	Psixologiya
619	Rayimaliyev Shahboz Qahramon o'g'li Harbiy xizmatchilarning kasbiy mas'uliyatini baholash va rivojlantirishning psixodiagnostik modeli	Psixologiya
626	Ravshanov Firdavs Tavakkalovich Harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'linmalari xodimlarining axloqiy-ruhiy tayyorgarligini baholashning psixodiagnostik modeli	Psixologiya
632	Jumayev Ulug'bek Sattorovich Shaxs psixologik moslashuvi va madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion metodlari	Psixologiya
640	Toirov Umid Usmonovich Ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarning jamiyatga qayta integratsiyalashuvi jarayonining ijtimoiy-psixologik determinantlari	Psixologiya
647	Rahimov Uchqun Alimbayevich Globallashuv sharoitida diniy e'tiqodning shaxs ijtimoiy barqarorligiga ta'siri	Psixologiya

Shamuratova Muazzamxon Shavkat qizi,
Nukus davlat pedagogika instituti 3-bosqich tayanch doktoranti
muazzamxon.shamuratova@ndpi.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MILLIY XALQ O'YINLARI ASOSIDA INTELLEKTUAL RIVOJLANISHNI TA'MINLOVCHI PEDAGOGIK MEXANIZMLAR

Abstract. The development of intellectual abilities in primary school students is a crucial component of modern education. This study investigates pedagogical mechanisms that enhance intellectual development through traditional national folk games. A quasi-experimental design was applied, involving 60 students from grades 2–3, divided into an experimental group ($n = 30$) and a control group ($n = 30$). The experimental group participated in lessons integrating national folk games, while the control group followed conventional teaching methods. Data collection included attention, memory, logical thinking assessments, pedagogical observation, and reflective interviews. Results indicated that the experimental group demonstrated a significant improvement in intellectual abilities compared to the control group. Specifically, logical thinking increased by 28%, attention stability by 25%, and memory performance by 22%. Furthermore, students in the experimental group exhibited higher engagement, cooperative skills, and independent problem-solving abilities. The findings confirm that incorporating national folk games into primary education serves as an effective pedagogical mechanism for fostering cognitive development. This approach not only enhances intellectual skills but also strengthens motivation, cultural awareness, and collaborative learning. The study provides empirical evidence supporting the systematic use of traditional games in primary school curricula, offering practical guidance for teachers and educational policymakers seeking to improve students' cognitive and social competencies.

Keywords: Intellectual development, primary education, national folk games, pedagogical mechanisms, cognitive skills, game-based learning

Annotaciya. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim jihatlardan biridir. Ushbu tadqiqot milliy xalq o'yinlari orqali intellektual rivojlanishni ta'minlovchi pedagogik mexanizmlarni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda 2–3-sinf o'quvchilaridan iborat jami 60 nafar ishtirokchi qatnashgan bo'lib, ular tajriba guruhi ($n = 30$) va nazorat guruhi ($n = 30$)ga ajratildi. Tajriba guruhi o'quvchilari darslarda milliy xalq o'yinlarini integratsiya qilingan faoliyatda ishtirok etdi, nazorat guruhi esa an'anaviy metodlar asosida ta'lim oldi. Tadqiqot jarayonida diqqat, xotira, mantiqiy fikrlash darajasini aniqlashga qaratilgan testlar, pedagogik kuzatuv va reflektiv suhbatlardan foydalangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhi o'quvchilarida intellektual qobiliyatlar sezilarli darajada oshgan: mantiqiy fikrlash 28%, diqqat barqarorligi 25%, xotira esa 22% ga yaxshilangan. Shuningdek, o'quvchilarning darsga qiziqishi, hamkorlik ko'nikmalari va mustaqil muammolarni hal qilish qobiliyati rivojlandi. Tadqiqot milliy xalq o'yinlarini boshlang'ich ta'lim jarayoniga tizimli integratsiya qilish orqali o'quvchilarning kognitiv va ijtimoiy ko'nikmalarini samarali shakllantirish mumkinligini ilmiy asoslab beradi.

Kalit so'zlar: Intellektual rivojlanish, boshlang'ich ta'lim, milliy xalq o'yinlari, pedagogik mexanizmlar, bilish ko'nikmalari, o'yin orqali ta'lim

Аннотация: Развитие интеллектуальных способностей учащихся начальных классов является важным аспектом современного образования. Данное исследование направлено на изучение педагогических механизмов, обеспечивающих интеллектуальное развитие через национальные народные игры. В исследовании приняли участие 60 учеников 2–3 классов, разделенные на экспериментальную группу ($n = 30$) и контрольную группу ($n = 30$). Экспериментальная группа участвовала в уроках с интеграцией национальных народных игр, в то время как контрольная группа обучалась по традиционным методикам. В ходе исследования использовались тесты для определения уровня внимания, памяти и логического мышления, педагогическое наблюдение и рефлексивные интервью. Результаты показали, что в экспериментальной группе интеллектуальные способности учащихся

значительно повысились: логическое мышление — на 28%, стабильность внимания — на 25%, память — на 22%. Кроме того, у учащихся повысилась мотивация к обучению, развились навыки сотрудничества и способности к самостоятельному решению задач. Исследование научно обосновывает, что систематическая интеграция национальных народных игр в процесс начального образования эффективно формирует когнитивные и социальные навыки учащихся.

Ключевые слова: Интеллектуальное развитие, начальное образование, национальные народные игры, педагогические механизмы, когнитивные навыки, обучение через игру

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlash ustuvor pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, ilm-fan va texnologiyalar taraqqiyoti ta'lim jarayonida shaxsning faqat bilim olishini emas, balki uning mustaqil fikrlashi, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish kabi intellektual qobiliyatlarining rivojlangan bo'lishini talab etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxs intellektual salohiyatining poydevori shakllanadigan muhim davr sifatida e'tirof etiladi.

Pedagogika va psixologiya fanlarida intellektual rivojlanish bolaning bilish jarayonlari — idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutqning rivojlanishi bilan uzviy bog'liq holda talqin etiladi. L.S. Vigotskiy ta'lim va rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni asoslab, o'yin faoliyatini bolaning yaqin rivojlanish zonasi doirasida intellektual o'sishni ta'minlovchi muhim omil sifatida ko'rsatgan. A.N. Leontev va D.B. Elkoninlarning tadqiqotlarida ham o'yin faoliyati bolaning bilish faolligini oshiruvchi yetakchi faoliyat turlaridan biri sifatida baholanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yosh xususiyatlariga ko'ra harakatga, qiziqarli faoliyatga va o'yin orqali bilim olishga moyil bo'ladilar. Shu sababli ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning intellektual faolligini oshirish, bilimlarni oson va mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, milliy xalq o'yinlari bolalarning tabiiy ehtiyojlariga mos bo'lib, ularni faol ishtirok etishga undaydi hamda bilish jarayonlarini faollashtiradi.

Milliy xalq o'yinlari xalqning tarixiy tajribasi, madaniy merosi va pedagogik qarashlarini o'zida mujassam etgan noyob tarbiyaviy vosita hisoblanadi. Ular o'quvchilarda nafaqat jismoniy faollikni, balki mantiqiy fikrlash, tezkorlik, kuzatuvchanlik, xotira va diqqatni rivojlantirish imkonini beradi. "Kim chaqqon", "Topishmoq aytish", "Sanash o'yinlari", "Oq terakmi, ko'k terak" kabi milliy o'yinlar orqali bolalarda tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish kabi intellektual amallar shakllanadi.

Shu bilan birga, boshlang'ich ta'lim amaliyotida milliy xalq o'yinlaridan foydalanish ko'pincha tizimsiz va epizodik xarakterga ega bo'lib, ularning intellektual rivojlanishga ta'sir etuvchi pedagogik mexanizmlari yetarlicha ilmiy asoslanmagan. Ko'pgina hollarda o'yinlar faqat darsning motivatsion bosqichida yoki tanaffus vaqtida qo'llanilib, ularning didaktik va rivojlantiruvchi imkoniyatlari to'liq ochib berilmaydi.

Shu nuqtai nazardan, milliy xalq o'yinlarini boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlovchi samarali pedagogik vosita sifatida o'rganish, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish mexanizmlarini aniqlash dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Milliy o'yinlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda ta'limga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlashda milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik mexanizmlarni aniqlash va ularning samaradorligini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat:

- intellektual rivojlanish tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyatini tahlil qilish;
- milliy xalq o'yinlarining boshlang'ich ta'limdagi didaktik imkoniyatlarini aniqlash;
- intellektual rivojlanishni ta'minlovchi pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqish;

- tajriba-sinov ishlari orqali ularning samaradorligini aniqlash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlashda milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik mexanizmlarning samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, u tajriba-sinov (eksperimental) tadqiqot shaklida tashkil etildi. Tadqiqot jarayonida ta'lim jarayonini tabiiy sharoitda o'rganish, pedagogik ta'sir vositalarini sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilish asosiy metodologik yondashuv sifatida belgilandi.

Tadqiqot bazasi va ishtirokchilari

Tadqiqot 2024–2025 o'quv yilida umumta'lim maktabining 2–3-sinf o'quvchilari ishtirokida olib borildi. Tajribada jami 60 nafar o'quvchi qatnashdi.

Ular teng imkoniyatlar asosida tajriba guruhi (30 nafar) va nazorat guruhi (30 nafar) ga ajratildi. Guruhlarni shakllantirishda o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi va psixologik xususiyatlarining nisbatan bir xil bo'lishiga e'tibor qaratildi.

Tajriba guruhi o'quvchilari bilan ta'lim jarayoni milliy xalq o'yinlariga asoslangan holda tashkil etildi, nazorat guruhida esa darslar an'anaviy o'qitish usullari asosida olib borildi.

Tadqiqot dizayni

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

Diagnostik bosqich

Ushbu bosqichda o'quvchilarning intellektual rivojlanish darajasi dastlabki holatda aniqlashtirildi. Diagnostika jarayonida diqqat, xotira va mantiqiy fikrlashni aniqlashga qaratilgan maxsus test va topshiriqlardan foydalanildi.

Tajriba-amaliy bosqich

Bu bosqichda tajriba guruhi bilan milliy xalq o'yinlari asosida tashkil etilgan darslar olib borildi. O'yinlar o'quv fanlari mazmuniga integratsiya qilinib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga qaratildi. Nazorat guruhida esa o'quv jarayoni an'anaviy metodlar asosida davom ettirildi.

Nazorat va tahlil bosqichi

Tajriba yakunida dastlabki diagnostika bilan bir xil mezonlar asosida yakuniy baholash o'tkazildi. Olingan natijalar taqqoslanib, pedagogik mexanizmlarning samaradorligi aniqlandi.

Tadqiqotda qo'llanilgan pedagogik mexanizmlar

Tajriba jarayonida quyidagi asosiy pedagogik mexanizmlar ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi:

- milliy xalq o'yinlarini darsning barcha bosqichlariga (motivatsiya, yangi bilimni o'zlashtirish, mustahkamlash) integratsiya qilish;
- o'yin faoliyati orqali o'quvchilarning bilish faolligini oshirish;
- jamoaviy va individual o'yinlar orqali hamkorlik va mustaqil fikrlashni rivojlantirish;
- muammoli vaziyatlarni o'yin asosida hal qilish.

Tajriba jarayonida “Kim chaqqon”, “Topishmoq aytish”, “Sanash o'yinlari”, “O'ylab top”, “Davom ettir” kabi milliy xalq o'yinlaridan tizimli foydalanildi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

pedagogik kuzatuv — o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi va bilish faoliyatini aniqlash;

diagnostik testlar — diqqat, xotira va mantiqiy fikrlash darajasini aniqlash;

suhbat va anketa — o'quvchilarning ta'limga bo'lgan munosabatini o'rganish;

tajriba-sinov — pedagogik mexanizmlarning samaradorligini tekshirish;

matematik-statistik tahlil — natijalarni foiz va o'rtacha ko'rsatkichlar asosida tahlil qilish.

Baholash mezonlari

O'quvchilarning intellektual rivojlanish darajasi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

mantiqiy fikrlash darajasi;

diqqatning barqarorligi;

xotiraning hajmi va aniqligi;

mustaqil fikrlash ko'nikmalari;
bilish faolligi.

TADQIQOT NATIJALARI

Tajriba-sinov ishlarining natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanish darajasidagi o'zgarishlarni aniqlash va milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik mexanizmlarning samaradorligini baholashga qaratildi. Natijalar tajriba va nazorat guruhlarida dastlabki (diagnostik) hamda yakuniy baholash ko'rsatkichlarini taqqoslash asosida tahlil qilindi.

Dastlabki diagnostika natijalari

Tajriba boshlanishidan oldin o'tkazilgan diagnostika natijalari tajriba va nazorat guruhlarida o'quvchilarning intellektual rivojlanish darajasi deyarli bir xil ekanligini ko'rsatdi. Xususan, mantiqiy fikrlash, diqqat barqarorligi va xotira ko'rsatkichlari bo'yicha sezilarli farq kuzatilmadi. Bu holat tajriba jarayonida olingan natijalarni obyektiv baholash imkonini berdi.

Dastlabki baholashda:

o'quvchilarning mantiqiy fikrlash darajasi asosan o'rta darajada,
diqqat barqarorligi beqaror,
xotira hajmi esa qisman rivojlangan holatda ekanligi aniqlandi.

Tajriba yakunidagi natijalar

Tajriba-amaliy bosqich yakunida o'tkazilgan nazorat baholash natijalari tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarishlar mavjudligini ko'rsatdi. Milliy xalq o'yinlari asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning bilish faolligini oshirib, intellektual jarayonlarning faollashuviga xizmat qilgan.

Tahlil natijalariga ko'ra:

mantiqiy fikrlash darajasi tajriba guruhida 28 % ga oshdi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 11 % ni tashkil etdi;

diqqat barqarorligi tajriba guruhida 25 % ga yaxshilandi, nazorat guruhida esa 10 % atrofida bo'ldi;

xotira hajmi va aniqligi tajriba guruhida 22 % ga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida 9 % o'sish kuzatildi;

bilish faolligi va mustaqil fikrlash ko'nikmalari tajriba guruhida ancha yuqori darajada shakllandi.

Mazkur natijalar milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik mexanizmlarning intellektual rivojlanishga samarali ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi.

Natijalarning umumlashtirilgan tahlili

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhida:

o'quvchilar dars jarayonida faolroq ishtirok eta boshladilar;

o'yin orqali berilgan topshiriqlarni mustaqil va tez bajarish ko'nikmalari shakllandi;

muammoli vaziyatlarni hal etishda mantiqiy yondashuv kuchaydi;

bilimlarni eslab qolish va qayta tiklash jarayoni yaxshilandi.

Nazorat guruhida esa o'quvchilarning intellektual rivojlanishida ijobiy siljishlar mavjud bo'lsa-da, ularning ko'lami va barqarorligi tajriba guruhi bilan solishtirganda past darajada bo'ldi.

Shunday qilib, tajriba-sinov natijalari milliy xalq o'yinlari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlashda samarali pedagogik mexanizm ekanligini isbotladi.

MUHOKAMA

Mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlashda milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik mexanizmlarning yuqori samaradorligini ko'rsatdi. Olingan empirik ma'lumotlar pedagogika va psixologiya fanlarida o'yin faoliyatining shaxs rivojlanishidagi yetakchi roli haqidagi ilmiy qarashlarni tasdiqlaydi.

L.S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, bolaning rivojlanishi ijtimoiy faoliyat va hamkorlik jarayonida yuz beradi, o'yin esa bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytiruvchi muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot jarayonida milliy xalq o'yinlari asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning o'zaro hamkorligi kuchaygani, bir-biridan o'rganish va fikr almashish jarayonlari

faollashgani kuzatildi. Bu holat o'quvchilarning intellektual jarayonlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

A.N. Leontev va D.B. Elkoninlarning faoliyat nazariyasiga ko'ra, bolaning bilish faoliyati faol harakat va qiziqarli vaziyatlar orqali samarali shakllanadi. Milliy xalq o'yinlari aynan shunday faoliyatni ta'minlab, o'quvchilarning diqqatini dars jarayoniga jalb etadi, bilimlarni faol o'zlashtirishga undaydi. Tadqiqot natijalarida tajriba guruhida diqqat barqarorligi va xotira hajmining sezilarli oshgani ushbu nazariy qarashlar bilan uyg'un ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, J. Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasiga muvofiq, boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar konkret-amaliy tafakkur bosqichida bo'lib, bilimlarni faol tajriba orqali o'zlashtiradilar. Milliy xalq o'yinlari o'quvchilarni faol harakatga, kuzatishga, taqqoslashga va xulosa chiqarishga undashi bilan ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Tadqiqotda aniqlangan mantiqiy fikrlash darajasining oshishi aynan shu jihat bilan izohlanadi.

Muhokama jarayonida shuni alohida ta'kidlash joizki, milliy xalq o'yinlarining samaradorligi ularning faqat o'yin shaklida emas, balki tizimli pedagogik mexanizmlar asosida qo'llanilishiga bog'liq. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan mexanizmlar — o'yinlarni dars mazmuniga integratsiya qilish, muammoli vaziyatlar yaratish, jamoaviy hamkorlikni ta'minlash va refleksiya jarayonini tashkil etish — intellektual rivojlanishning muhim shartlari sifatida namoyon bo'ldi.

Bundan tashqari, milliy xalq o'yinlari o'quvchilarda ta'limga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishi bilan ham ahamiyatlidir. O'yin orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, o'rganilayotgan bilimlarga qiziqishni kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida intellektual faollikning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari boshqa tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan ilmiy ishlar bilan hamohangdir. Xususan, o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning bilish faolligini oshirishi va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishini ko'rsatgan ilmiy tadqiqotlar mazkur ish natijalarini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ushbu tadqiqot milliy xalq o'yinlarining pedagogik imkoniyatlarini aniq mexanizmlar orqali ochib berishi bilan ajralib turadi.

Shu nuqtai nazardan, milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik mexanizmlar boshlang'ich ta'lim jarayonida intellektual rivojlanishni ta'minlovchi samarali yondashuv sifatida baholanishi mumkin.

XULOSA

Mazkur tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlashda milliy xalq o'yinlariga asoslangan pedagogik mexanizmlarning samaradorligini ilmiy asoslashga qaratildi. O'tkazilgan nazariy tahlil va tajriba-sinov ishlari natijalari milliy xalq o'yinlari boshlang'ich ta'lim jarayonida intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish uchun muhim pedagogik vosita ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, milliy xalq o'yinlari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, diqqat barqarorligi, xotira hajmi hamda bilish faolligining sezilarli darajada oshishiga xizmat qilgan. Tajriba guruhi natijalarining nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan yuqori bo'lishi ishlab chiqilgan pedagogik mexanizmlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanganki, milliy xalq o'yinlaridan samarali foydalanish ularni ta'lim mazmuniga tizimli integratsiya qilish, o'yin jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish, o'quvchilarning faol va hamkorlikdagi ishtirokini ta'minlash orqali amalga oshiriladi. Ushbu mexanizmlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishida muhim pedagogik shartlar sifatida namoyon bo'ldi.

Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim amaliyotida milliy xalq o'yinlaridan foydalanishni ilmiy asosda tashkil etish, o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni takomillashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, mazkur tadqiqot xulosalari boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari, metodistlar hamda pedagogika sohasida ilmiy izlanish olib borayotgan tadqiqotchilar uchun amaliy va nazariy ahamiyatga ega.

AMALIY TAVSIYALAR

Mazkur tadqiqot natijalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual rivojlanishini ta'minlashda milliy xalq o'yinlaridan samarali foydalanish bo'yicha quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

Milliy xalq o'yinlarini ta'lim jarayoniga tizimli integratsiya qilish Boshlang'ich sinf darslarida milliy xalq o'yinlaridan faqatgina motivatsiya bosqichida emas, balki yangi bilimni o'zlashtirish, mustahkamlash va takrorlash bosqichlarida ham izchil foydalanish tavsiya etiladi. Bu o'yinlarning intellektual rivojlantiruvchi imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga xizmat qiladi.

O'yinlarni intellektual rivojlanish komponentlariga mos tanlash O'yinlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, diqqat, xotira va bilish faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Masalan, sanash va topishmoq o'yinlari mantiqiy tafakkurni, tezkor o'yinlar diqqatni, eslab qolishga asoslangan o'yinlar esa xotirani rivojlantirishda samarali hisoblanadi.

O'yin faoliyatini muammoli vaziyatlar bilan boyitish Milliy xalq o'yinlari jarayonida o'quvchilarni fikrlashga undovchi muammoli savollar va topshiriqlardan foydalanish intellektual faollikni oshiradi. Bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Jamoaviy va individual o'yinlarni uyg'unlashtirish Ta'lim jarayonida jamoaviy o'yinlar orqali o'quvchilarda hamkorlik, muloqot va o'zaro o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish, individual o'yinlar orqali esa mustaqil fikrlash va shaxsiy faollikni rivojlantirish tavsiya etiladi.

O'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olish Milliy xalq o'yinlarini tanlash va qo'llashda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari, qiziqishlari va psixologik holati e'tiborga olinishi lozim. Bu o'yin faoliyatining samaradorligini oshiradi.

O'yin natijalarini refleksiya va baholash bilan yakunlash Har bir o'yin faoliyatidan so'ng o'quvchilar bilan qisqa refleksiya o'tkazish, ularning fikrlarini tinglash va erishilgan natijalarni muhokama qilish intellektual rivojlanish jarayonining ongli ravishda shakllanishiga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanmalar ishlab chiqish Milliy xalq o'yinlaridan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar, o'yinlar banki va dars ishlanmalarini yaratish o'qituvchilarning ushbu yondashuvdan samarali foydalanishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
2. Leontiev, A. N. (1981). *Problems of the development of the mind*. Progress Publishers.
3. Elkonin, D. B. (2005). The psychology of play. *Journal of Russian and East European Psychology*, 43(1), 11–21. <https://doi.org/10.1080/10610405.2005.11059243>
4. Piaget, J. (1964). Cognitive development in children: Development and learning. *Journal of Research in Science Teaching*, 2(3), 176–186. <https://doi.org/10.1002/tea.3660020306>
5. Rubinstein, S. L. (2002). *Principles and paths of general psychology*. Peter Publishing.
6. Zunnunov, A. (2018). *Pedagogy of primary education*. Teacher Publishing House.
7. Yuldoshev, J., & Usmonov, S. (2019). *Educational technologies*. Fan Publishing.
8. Hasanov, M. (2020). The role of play activity in the intellectual development of primary school students. *Pedagogical Education*, 3(2), 45–49.
9. Qodirova, N. (2021). Educational and didactic significance of national folk games. *Education and Upbringing*, 4, 56–60.
10. Karimova, D. (2022). Effectiveness of game-based learning technologies in primary education. *Modern Education*, 1(6), 72–76.
11. Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan. (2023). *State educational standard for primary education*. Tashkent.
12. Sharipov, K. (2020). *Education and upbringing based on national values*. Fan va Texnologiya Publishing.